
GESTION DE LA LIQUIDITE DANS LES BANQUES PARTICIPATIVES : ANALYSE DES INSTRUMENTS ET PISTES D'AMELIORATION POUR LE CAS MAROCAIN

LIQUIDITY MANAGEMENT IN PARTICIPATIVE BANKS: ANALYSIS OF INSTRUMENTS AND AVENUES FOR IMPROVEMENT IN THE MOROCCAN CASE

MAKRANE NAJAT

Doctorante

Laboratoire de Recherche en Management Territorial,

Intégré et Fonctionnel « LARMATIF »

École Nationale de Commerce et de Gestion

Université Mohammed Premier - OUJDA

makranenajat@gmail.com

RESUME

Cet article s'intéresse à la problématique de la gestion de la liquidité dans les banques participatives marocaines, dans un contexte marqué par une croissance soutenue de la demande de financements participatifs et une structure de ressources encore fragile. Après une analyse comparative du risque de liquidité en finance conventionnelle et en finance islamique, l'étude met en lumière les spécificités et les contraintes auxquelles font face les établissements participatifs marocains, notamment l'absence d'un marché monétaire conforme à la charia, la faible mobilisation de dépôts stables, et l'insuffisance d'outils de refinancement adaptés.

L'analyse s'appuie sur un diagnostic des instruments actuellement disponibles (Wakala Bil Istithmar, dépôts d'investissement), et propose un ensemble de recommandations pour renforcer la résilience des banques participatives face aux tensions de liquidité. Parmi les pistes d'amélioration examinées figurent : la mise en place d'un marché interbancaire islamique basé sur le contrat Salam, le développement de l'épargne, la diversification du portefeuille de financements, le recours aux Sukuk liquides, le levier digital, ainsi que la création de solutions innovantes telles que les titres subordonnés participatifs ou un fonds mutualisé de prêts « Al Qard Al Hassan ».

L'étude conclut que l'optimisation de la gestion de la liquidité dans les banques participatives passe non seulement par des réformes réglementaires et institutionnelles, mais aussi par une dynamique d'innovation financière, de mutualisation et d'inclusion, en tenant compte des spécificités du cadre marocain.

Mots-clés : *Risque de liquidité, gestion de liquidité, banque centrale, finance participative*

ABSTRACT

This article examines the issue of liquidity management in Moroccan participatory banks, in a context marked by sustained growth in demand for crowdfunding and a still fragile resource structure. After a comparative analysis of liquidity risk in conventional and Islamic finance, the study highlights the specificities and constraints faced by Moroccan participatory institutions, notably the absence of a Sharia-compliant money market, the low mobilization of stable deposits, and the inadequacy of suitable refinancing tools.

The analysis is based on a diagnosis of currently available instruments (Wakala Bil Istithmar, investment deposits) and proposes a set of recommendations to strengthen the resilience of participatory banks in the face of liquidity tensions. Areas for improvement examined include the establishment of an Islamic interbank market based on the Salam contract, the development of savings, diversification of the financing portfolio, the use of liquid Sukuk, digital leverage, and the creation of innovative solutions such as subordinated participating securities or a mutualized loan fund, "Al Qard Al Hassan."

The study concludes that optimizing liquidity management in participatory banks requires not only regulatory and institutional reforms, but also a dynamic of financial innovation, pooling, and inclusion, taking into account the specificities of the Moroccan environment.

Key-words: *Liquidity risk, liquidity management, central bank, participatory finance*

1. INTRODUCTION

Depuis leur lancement effectif en 2017, les banques participatives marocaines représentent une alternative financière fondée sur les principes de la charia, reposant sur la prohibition de l'intérêt, la promotion du partage des risques, et l'adossement des opérations à des actifs tangibles. Si ces institutions ont connu un développement notable en termes d'offres de produits et d'élargissement de leur base clientèle, elles restent confrontées à des défis structurels majeurs, au premier rang desquels figure la gestion de la liquidité.

1.1. Contexte de la recherche :

La liquidité bancaire est un pilier fondamental du bon fonctionnement des établissements financiers. Elle reflète leur capacité à faire face à leurs engagements à court terme et constitue un indicateur de confiance auprès des déposants et des autorités de régulation. Dans le cas des banques participatives, cette gestion se heurte à un double impératif : respecter les exigences religieuses de conformité tout en assurant une allocation efficiente des ressources financières.

Or, la faiblesse de la base de dépôts stables, l'absence d'un marché monétaire islamique développé, ainsi que la rareté des instruments de refinancement compatibles avec la charia accentuent la vulnérabilité des banques participatives face aux tensions de liquidité. Cette situation limite leur capacité à accompagner la demande croissante de financements participatifs, freinant par conséquent leur développement et leur compétitivité.

1.2. Sujet

En ayant comme conviction que l'avenir de l'industrie de la finance islamique dépend dans une large mesure de la manière dont ces institutions vont gérer ce risque de liquidité lié à leur activité, nous avons choisi de traiter dans cet article la problématique suivante :

« Gestion de la liquidité dans les banques participatives : Quels instruments et quelles sont les pistes d'amélioration pour le cas Marocain ? »

Pour fournir des éléments de réponse pour cette problématique, nous pensons qu'il est nécessaire de répondre aux questions suivantes :

1. Quels mécanismes les banques islamiques peuvent-elles mettre en place pour se protéger contre le risque de liquidité ?
2. Quelles méthodes permettent de réduire le risque de liquidité, et quels outils financiers conformes à la finance islamique peuvent être utilisés à cette fin ?
3. Comment la banque participative au Maroc pourrait-elle satisfaire ses besoins en liquidité ?
4. Quels sont les recommandations et les instruments qui peuvent être proposés pour la gestion de la liquidité des banques participatives marocaines ?

1.3. Structure

Ainsi, cet article se propose d'analyser, dans un premier point, les fondements théoriques du risque de liquidité dans une perspective comparée entre finance conventionnelle et finance islamique. Dans un deuxième point, il s'agira d'évaluer les mécanismes actuellement mobilisés par les banques participatives marocaines pour gérer leur liquidité, en mettant en évidence leurs limites. Enfin, le dernier point sera consacrée à l'exploration de pistes d'amélioration, à travers la proposition d'instruments innovants et de réformes structurelles adaptées au contexte marocain.

2. Risque de liquidité : Approche comparée entre finance conventionnelle et islamique

Les banques islamiques encourent plusieurs risques à travers leurs activités, ce qui peut inclure le risque de marché, le risque opérationnel, le risque de crédit et le risque de liquidité, entre autres.

Néanmoins, en raison de leurs particularités et à la lumière des principes et pratiques d'aujourd'hui, les banques islamiques sont particulièrement exposées à un risque clé : le risque de liquidité.

2.1. Notion de liquidité bancaire

La liquidité, en général, désigne la capacité de convertir des actifs en argent. Dans le secteur bancaire, elle reflète la capacité d'une banque à honorer ses obligations, que ce soit les retraits des déposants ou les besoins de financement, de manière ponctuelle et sans perturber ses opérations (BRI, 2008). Une banque est considérée comme liquide lorsqu'elle peut fournir des fonds à des prix raisonnables à tout moment pour couvrir ses engagements.

Le Comité de Bâle (2008) définit la liquidité bancaire comme la capacité d'une banque à financer l'expansion de ses actifs tout en respectant ses engagements sans subir de pertes importantes. La littérature distingue deux types de liquidité (Ben Jedidia & Jlassi, 2013) :

1. **Liquidité de financement** : Elle désigne la capacité d'une banque à disposer d'actifs convertibles rapidement en numéraire pour répondre aux demandes de retrait à court terme (Valla et al., 2006). Le risque de liquidité de financement survient lorsqu'une banque ne peut pas honorer ses engagements. La confiance des déposants est essentielle dans ce processus. En cas de perte de confiance, les retraits massifs peuvent déclencher un risque systémique, affectant tout le système bancaire (Atmani, 2016).
2. **Liquidité de marché** : Ce concept se concentre sur la capacité des banques à vendre rapidement des actifs financiers sans affecter leur prix. Plus un marché est liquide, plus il est facile de réaliser des transactions. Toutefois, en période de crise, un actif réputé liquide peut devenir difficile à vendre. Le risque de liquidité de marché apparaît lorsque les actifs ne trouvent pas d'acheteurs, soit temporairement en raison de perturbations, soit en raison d'une faible demande pour cet actif (Valla et al., 2006)

En résumé, la liquidité de financement concerne la gestion des fonds à court terme pour honorer les retraits des clients, tandis que la liquidité de marché traite de la capacité à vendre des actifs en cas de besoin.

2.2. La liquidité : Un pilier essentiel du système bancaire

La fonction essentielle des banques repose sur la transformation de ressources à court terme, telles que les dépôts liquides, en emplois à plus long terme et moins liquides, comme les prêts. Cette activité les expose particulièrement au risque de liquidité. Pour y faire face, les établissements bancaires doivent préserver leur capacité à assurer ce rôle clé, ce qui constitue le cœur de la gestion du risque de liquidité. Certaines sorties de fonds sont prévisibles, tandis que d'autres sont incertaines car influencées par des facteurs externes ou le comportement d'autres acteurs, augmentant ainsi l'exposition au risque (Khoutem & Jlassi, 2013).

La solidité financière d'une banque repose en grande partie sur la confiance que lui accordent ses clients et partenaires, notamment en ce qui concerne sa solvabilité. Un problème de liquidité au sein d'une seule institution peut entraîner des répercussions à l'échelle du système financier, en raison d'un effet de contagion lié à la perte de confiance généralisée envers d'autres établissements perçus comme étant dans une situation comparable.

Dans cette optique, l'économiste français Charles Goodhart souligne que « la liquidité et la solvabilité sont les fondements mêmes de l'activité bancaire, et il est souvent difficile de les dissocier : une banque confrontée à un manque de liquidité peut rapidement devenir insolvable, et l'inverse est tout aussi vrai » (Goodhart, 2008).

La crise financière mondiale survenue à partir de 2007 a mis en évidence qu'une insuffisance de liquidité peut rapidement se transformer en un problème de solvabilité, pouvant conduire à la faillite d'une institution bancaire. Dès lors, il devient essentiel d'accorder une attention particulière à ce risque, tout en tenant compte des nouvelles dynamiques structurelles de la finance dans les mécanismes de régulation actuels.

En effet, une gestion inadéquate de la liquidité expose tant les banques conventionnelles que les banques islamiques à des situations d'illiquidité, les plaçant dans une position financièrement fragile et potentiellement génératrice de pertes. C'est pourquoi la prise de conscience de l'importance de la gestion du risque de liquidité est cruciale pour les établissements bancaires. Les dirigeants doivent anticiper les évolutions économiques défavorables ainsi que les ajustements de la politique monétaire afin de préserver la stabilité de l'institution, maintenir sa réputation et conserver la confiance des différentes parties prenantes (Khomsî & Britel, 2018).

2.3. Le risque de liquidité en finance conventionnelle

Selon le règlement CRBF 97-02¹, le risque de liquidité est défini comme la possibilité pour un établissement de ne pas être en mesure d'honorer ses engagements ou de ne pas pouvoir régler ou compenser une position en raison de conditions défavorables sur le marché.

Ce risque émerge notamment lorsque la banque échoue à maintenir un équilibre adéquat entre des ressources liquides (passifs) et des emplois peu liquides (actifs). Une telle situation peut entraîner des conséquences graves, telles qu'une insolvabilité potentielle, une dépendance à l'égard de l'intervention publique (renflouement) ou une détérioration de la réputation de l'établissement (Artus & Virard, 2010).

Pour limiter ce type de risque, les banques traditionnelles disposent de plusieurs leviers. Elles peuvent, par exemple, solliciter le marché interbancaire afin d'obtenir les fonds nécessaires au remboursement des dépôts. Elles peuvent aussi mobiliser les liquidités figurant à leur actif ou ajuster les taux d'intérêt pour rééquilibrer leur structure financière. En outre, la vente de certains actifs² permet également de générer des ressources immédiates.

Par ailleurs, le marché interbancaire joue un rôle central dans la gestion de la liquidité à court terme : il permet aux banques d'échanger des instruments financiers et d'emprunter ou de prêter sur des périodes brèves. C'est également un outil d'intervention des banques centrales, qui y injectent ou retirent des liquidités afin de réguler les déséquilibres entre les banques commerciales, selon qu'elles soient en situation de sous- ou de surliquidité.

2.4. Le risque de liquidité en finance participative

Le risque de liquidité désigne la possibilité pour une institution financière islamique de subir des pertes en raison de son incapacité à honorer ses engagements ou à financer la croissance de ses actifs à l'échéance, sans avoir à supporter des coûts excessifs ou des pertes significatives (IFSB-1, 2005).

Cependant, les banques islamiques sont confrontées à des contraintes particulières dans la gestion de ce risque. En effet, elles ne peuvent pas utiliser la plupart des outils de gestion actif-passif fondés

¹ Il convient de préciser que le règlement CRBF 97-02 du 21 février 1997, établi par le Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, a été abrogé et remplacé par l'arrêté du 3 novembre 2014. Ce nouvel arrêté encadre désormais le dispositif de contrôle interne applicable aux établissements bancaires, aux prestataires de services de paiement et d'investissement, sous la supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

² L'ensemble de ces méthodes est défini sous l'acronyme GAP, (ou en anglais ALM (Asset and Liability Management) Gestion Actif-Passif.

sur l'intérêt, comme le recours à un prêteur en dernier ressort³. De plus, l'absence d'un véritable marché secondaire conforme à la finance islamique, permettant la négociation des titres de manière bilatérale, ainsi que l'inexistence d'un marché interbancaire islamique structuré, aggravent leur exposition au risque de liquidité.

Le secteur des services financiers islamiques rencontre un certain nombre de lacunes dans les diverses composantes de l'infrastructure de liquidité pour les ISFI, comme décrit précédemment. Dans de nombreuses juridictions, il existe une pénurie ou une indisponibilité d'infrastructures de liquidité en termes d'acteurs de marché, d'instruments conformes à la Charia'a et de marchés interbancaires, monétaires et secondaires associés. De même, il peut arriver que les conditions existantes ne permettent pas d'assurer l'octroi efficace d'une facilité de prêteur de dernier ressort et une protection des dépôts, conformes à la Charia'a (IFSB-12, 2012).

En outre, les banques islamiques, comme les institutions conventionnelles, doivent être pleinement intégrées dans le système financier. Toutefois, comme elles sont relativement nouvelles sur le marché par rapport aux banques conventionnelles, elles sont souvent obligées de maintenir un niveau de liquidité plus élevé, ce qui accroît inévitablement leur exposition au risque (Damak, 2014). Cela accroît forcément leur exposition au risque (Damak, 2014)⁴. D'autres facteurs renforcent également ce niveau de risque au sein des institutions financières islamiques. Parmi les facteurs les plus notables, on peut mentionner (Ghenimia & Omriab, 2018) :

- Les institutions financières islamiques (ISFI) demandent et attirent diverses sources de fonds qu'elles utilisent dans leurs activités de financement et d'investissement. Elles peuvent être amenées à exécuter des obligations de diverses nature, telles que l'obligation de rembourser, les titulaires de comptes courants en cas de demande de retrait, d'avancer les fonds engagés dans les opérations de Moucharaka et de mobiliser la trésorerie nécessaire pour couvrir des dépenses ou distribuer des profits.
- En d'autres termes, vu que les titulaires d'un compte courant ne participent pas aux profits des activités commerciales des ISFI, ces dernières doivent avoir une grande capacité de remboursement pour faire face à toutes les demandes de retrait d'espèces, au fur et à mesure qu'elles surviennent.
- A part les besoins généraux de retrait des titulaires des comptes courants, les retraits effectués par les titulaires des comptes d'investissement (particulièrement non restreints)⁵ peuvent être

³ Dans le cadre de cette étude, le concept de « prêteur en dernier ressort » fait référence aux interventions réalisées par les banques centrales en situation de crise de liquidité.

⁴ Mohamed Damak, économiste tunisien responsable mondial de la finance islamique chez Standard & Poor's (S&P) depuis 2014.

⁵ Les titulaires des comptes d'investissement non restreints sont des investisseurs pouvant prendre part dans les incertitudes de l'activité des ISFI. C'est pourquoi ils partagent les profits et supportent les pertes résultant des investissements effectués pour leur compte, dans la mesure de leur part. Dans le cadre d'un compte d'investissement

le résultat : de taux de rendement plus bas qu'attendus ou acceptables, d'inquiétudes relatives à la situation financière des ISFI et de la non-conformité des différents contrats et activités des ISFI avec les préceptes et principes de la Charia'a. Ce qui peut conduire à une crise de liquidité des institutions financières islamiques.

- Manque d'instruments de couverture adaptés : En raison de l'interdiction de la riba (intérêt) et des divergences d'interprétation concernant le gharar (incertitude excessive), de nombreux outils classiques de gestion du risque, tels que les contrats d'options⁶ ou les produits dérivés à terme (futures⁷), ne peuvent être utilisés dans le cadre de la finance islamique.
- Faible présence des banques islamiques dans certains pays : Dans de nombreux pays, le nombre limité de banques islamiques ne permet pas l'émergence d'un marché financier islamique structuré, réduisant ainsi les possibilités d'interaction et de mutualisation des risques.
- Développement limité des marchés financiers islamiques : Les marchés interbancaires, les marchés de capitaux et ceux des sukus restent encore insuffisamment développés dans le monde de la finance islamique. Cette situation complique la gestion de la liquidité et peut entraîner des déséquilibres entre les actifs et les passifs des établissements concernés.
- De même, le système financier islamique ne dispose pas de prêteur de dernier ressort qui éviterait au système de souffrir d'une crise majeure lors de l'insuffisance de liquidité.
- Usmani (2007) souligne que, dans la pratique, de nombreuses institutions financières islamiques fixent leurs taux de profit en se basant sur des indicateurs liés aux taux d'intérêt, comme le LIBOR⁸. Cette dépendance aux taux d'intérêt, qui fluctuent constamment, affaiblit les banques islamiques, car elles ne peuvent pas ajuster leurs marges prédéfinies (par exemple, pour le produit Mourabaha), contrairement aux banques conventionnelles. Cela les

restreint, le déposant fixe lui-même les conditions d'investissement, en orientant la banque sur la nature précise des placements à effectuer. Ce type de compte constitue une exception au principe énoncé à l'article 5, lequel accorde normalement à la banque la liberté d'utiliser les dépôts pour son propre compte.

⁶ Option ou khiyār, signifiant littéralement « pouvoir » en arabe, désigne en droit des contrats islamiques la faculté pour l'une des parties de résilier ou d'annuler le contrat sous certaines conditions.

⁷ Le contrat à terme, ou future, dans le contexte de la finance islamique, trouve son équivalent dans des instruments tels que le salam ou le salaf, qui consistent en un paiement anticipé contre une livraison différée. Ces contrats sont autorisés à condition de respecter les principes de la charia, notamment en évitant la spéculation excessive et en définissant avec précision les modalités de la transaction.

⁸ Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) est un taux de référence utilisé sur les marchés financiers internationaux. Il représente le taux d'intérêt moyen auquel les grandes banques internationales sont prêtes à se prêter des fonds entre elles sur le marché monétaire londonien, pour des périodes allant d'un jour à un an. Ainsi, Il sert de base pour fixer les taux d'intérêt sur de nombreux produits financiers, tels que les prêts immobiliers, les crédits à la consommation, les swaps de taux d'intérêt et d'autres instruments financiers. (FCA, 2021).

rend moins compétitives et les expose à des risques de liquidité, accentués par la taille limitée des marchés financiers islamiques (Usmani, 2007).

Ainsi, le risque de liquidité, en particulier, peut engendrer des déséquilibres financiers importants au sein des banques islamiques, pouvant aller jusqu'à la faillite. À titre d'exemple, l'affaire d'« Ihlas Finans » en Turquie, survenue en 2001 à la suite d'une crise de liquidité généralisée dans le secteur bancaire, illustre bien cette vulnérabilité. Bien que les banques conventionnelles aient été plus touchées, cet événement a mis en lumière les défis spécifiques rencontrés par les établissements islamiques. La crise financière mondiale⁹ a d'ailleurs renforcé la prise de conscience quant à l'importance cruciale d'une gestion efficace du risque de liquidité (Akkizidis & Khandelwal, 2008).

Pour répondre à ces enjeux, la Malaisie a lancé en octobre 2010 l'IILM (International Islamic Liquidity Management Corporation)¹⁰, une structure visant à renforcer la gestion de liquidité dans la finance islamique. Cette institution a pour mission de favoriser les investissements transfrontaliers, de renforcer les connexions internationales et de promouvoir la stabilité financière, en développant des marchés conformes à la charia et offrant une meilleure liquidité aux institutions financières islamiques.

3. Gestion de la liquidité dans les banques participatives marocaines : Bilan et pistes d'amélioration

Cette section discutera, dans un premier temps, les causes de la sous-liquidité actuelle dans les banques participatives marocaines. En deuxième lieu, il est question d'étudier les principaux instruments utilisés en matière de régulation de la liquidité.

3.1. Sous-liquidité dans les banques participatives : Origines et facteurs déclencheurs

Dans cette sous - section, nous examinerons les raisons du manque de liquidité des banques participatives marocaines. Elle commence par un aperçu de la structure et de l'évolution de leurs ressources et de leurs emplois, afin de mieux comprendre les déséquilibres, avant d'aborder les principales restrictions et questions relatives à la gestion de leur liquidité.

⁹ Durant la crise financière mondiale de 2007 à 2009, de nombreuses banques conventionnelles ont été confrontées à des difficultés majeures, allant de la détresse financière à l'insolvabilité, certaines ayant même fait faillite. En revanche, la majorité des banques islamiques ont réussi à traverser cette période critique. Toutefois, les établissements islamiques fortement dépendants du financement de gros, notamment les banques d'investissement islamiques, ont également rencontré des difficultés.

¹⁰ L'International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) est une institution internationale fondée par des banques centrales, des autorités monétaires et des organismes multilatéraux. Sa mission est de développer et de gérer des instruments financiers conformes à la charia, afin de faciliter une gestion efficace de la liquidité à l'échelle transfrontalière dans le secteur de la finance islamique.

3.1.1. Ressources et emplois des banques participatives marocaines : Structure et tendances évolutives

Tel que mentionné précédemment, Tout système bancaire repose sur le principe de la transformation de ressources gratuites en financements rentables. Les banques participatives suivent le même principe ; cependant, depuis leur mise en place, on constate un déséquilibre, les dépôts augmentant moins vite que les financements accordés. En effet, pour bien visualiser l'écart entre les ressources et les emplois on a choisi de présenter, à partir des données de Bank Al Maghrib, les montants des ressources et des emplois des banques et fenêtres participatives marocaines.

✓ Ressources des banques participatives : Comprendre leur structure et leur évolution

Les banques participatives disposent au passif de leur Bilan des ressources présentées dans le tableau ci - après :

Graphique N°1 : Structure du passif des banques et fenêtres participatives (en %)

Source : Indicateurs des banques et fenêtres participatives BAM à fin Juillet 2024

Le graphique montre comment les différentes composantes des passifs des banques participatives au Maroc ont évolué de 2021 à 2023. Les tendances suivantes sont observées :

- 1. Les dettes envers les établissements de crédit et assimilés :** constituent une source de financement externe importante pour les banques participatives. Ces prêts viennent compléter les dépôts de la clientèle et des fonds propres tout en respectant les principes de la finance islamique. En 2018, ces dettes ne représentaient que 5,9 % de leurs ressources totales (Bank Al-Maghrib, 2024). Cependant, en 2023, ce chiffre avait considérablement

augmenté pour atteindre 26,6 %. Cette augmentation remarquable indique un changement radical dans la structure de financement de ces banques.

2. **Dépôts des clients** : La participation des dépôts de la clientèle dans les ressources a légèrement diminué, passant de 19,6 % en 2021 à 18,8 % en 2023, en faveur de l'émission d'instruments de refinancement « Wakala Bil Istithmar ».
3. **Wakala Bil Istithmar¹¹** : Ce mécanisme de financement où la banque agit en tant qu'agent pour investir les fonds des clients, a connu une augmentation significative de sa part dans le passif total. Sa proportion est passée de 23,7 % en 2021 à 27,8 % en 2023.

Pour mieux comprendre la spécificité des banques participatives, il est intéressant de comparer leur structure de passif à celle des banques conventionnelles.

Graphique N°2 : Structure du passif des banques conventionnelles (en %)

Source : Indicateurs des banques et fenêtres participatives BAM à fin Juillet 2024

Le graphique révèle que les dépôts de la clientèle occupent une place prédominante dans la structure du passif des banques conventionnelles, représentant environ 67 % sur la période observée. En revanche, dans les banques participatives, ces dépôts représentent une part bien plus modeste, soit 19 %. Cette faiblesse relative des dépôts de la clientèle dans les banques participatives peut augmenter leur risque de liquidité, car elles dépendent davantage d'autres sources de financement,

¹¹ Il s'agit d'un contrat qui permet à un investisseur de confier des fonds à un mandataire (Wakil) pour les investir selon les principes de la charia. Aucun intérêt n'est perçu, et ni le capital ni le rendement ne sont garantis. Les profits sont versés à l'investisseur après rémunération du Wakil. Les pertes sont supportées par l'investisseur, sauf en cas de faute ou de négligence du gestionnaire. (BANK AL-MAGHRIB – Rapport annuel sur la supervision bancaire exercice 2023).

telles que les dettes envers les établissements de crédit ou les instruments de refinancement comme le Wakala Bil Istithmar.

✓ **Emplois des banques participatives : Comprendre leur structure et leur évolution**

L'actif du bilan des banques participatives se compose des emplois présentés dans le graphique ci-après :

Graphique N°3 : Structure de l'actif des banques et fenêtres participatives (en %)

Source : Indicateurs des banques et fenêtres participatives BAM à fin Juillet 2024

La structure de l'actif des banques participatives est principalement dominée par les créances sur la clientèle, qui constituent plus de 86 % de leur total.

Pour mettre en évidence la capacité des banques participatives à mobiliser des ressources et à financer des projets conformes à la charia, le tableau suivant présente une comparaison entre deux éléments clés de leur bilan : les dépôts de la clientèle (ressources) et les créances sur la clientèle (emplois).

Tableau N°1 : Evolution des dépôts et créances sur la clientèle dans les BP

	Déc. 2022	Déc. 2023
Dépôts de la clientèle	7,0	9,1
Créances sur la clientèle	23,6	28,4

Source : BAM (chiffres en milliards de dirhams)

En décembre 2023, les dépôts de la clientèle atteignent 9,1 milliards de dirhams, tandis que les créances envers la clientèle s'élèvent à 28,4 milliards de dirhams. Cet écart important entre les ressources (dépôts) et les emplois (créances) révèle un problème majeur de sous-liquidité auquel font face ces banques, mettant en lumière des défis significatifs dans la gestion de leur trésorerie et leur capacité à répondre aux besoins de financement conformes à la charia.

3.1.2. Contraintes et défis de la gestion de la liquidité des banques participatives Marocaines

Plusieurs obstacles compliquent la gestion de la liquidité dans les banques participatives marocaines. Ces défis découlent d'un cadre réglementaire qui reste à consolider, d'une infrastructure de marché peu avancée, d'une gamme de produits limitée, mais aussi de certaines interprétations erronées du modèle participatif par les clients et même par les acteurs bancaires.

✓ Un cadre réglementaire en construction

L'un des premiers défis réside dans le caractère encore incomplet du cadre juridique et réglementaire entourant les banques participatives. Bien que des efforts notables aient été accomplis depuis l'entrée en vigueur de la loi 103.12, plusieurs lacunes persistent :

- L'absence d'un marché monétaire participatif opérationnel limite fortement les possibilités pour les banques de gérer leurs excédents ou leurs déficits de liquidité à court terme.
- Le refinancement participatif par Bank Al-Maghrib demeure restreint, notamment en raison du manque d'actifs liquides compatibles avec la charia pouvant servir de collatéraux dans les opérations de politique monétaire.
- Le cadre juridique des Sukuk souverains, bien qu'introduit, reste sous-utilisé dans la pratique, alors qu'il pourrait offrir des instruments liquides et sûrs aux banques participatives.

✓ Une architecture de marché encore peu développée

En l'absence d'un marché secondaire pour les actifs participatifs, les banques se retrouvent confinées à la détention d'actifs illiquides, tels que les contrats Mourabaha, Ijara ou les biens immobiliers en attente de transfert. Cette situation freine leur capacité à ajuster rapidement leur position de liquidité. De plus, le manque de coordination entre les établissements participatifs empêche la mise en place de mécanismes interbancaires efficaces de type « Wakala » ou « Moudaraba » entre banques.

L'absence d'instruments normalisés et acceptés par l'ensemble des acteurs du marché (banques, régulateurs, auditeurs sharia, etc.) constitue également un frein à la création d'un environnement financier participatif dynamique.

✓ **Faible diversification des produits**

La majorité des financements accordés par les banques participatives marocaines sont concentrés dans des opérations de Mourabaha immobilière, ce qui entraîne une exposition excessive à un secteur cyclique et peu liquide. Ce manque de diversification accroît le risque d'illiquidité, notamment en cas de retournement du marché immobilier ou de hausse des défauts de paiement.

De plus, la prudence excessive dans le développement de produits participatifs plus complexes (Moudaraba, Mousharaka) se traduit par une faible rotation des actifs, réduisant ainsi la flexibilité de la banque dans sa gestion de trésorerie.

✓ **Clients et banques participatives : Une perception erronée à corriger**

Le principal obstacle au refinancement des banques participatives a un rapport avec la perception erronée du public de son activité : les clients croient que les banques participatives sont des sociétés de financement. Ils ne s'adressent à la banque participative que pour solliciter un financement.

Or, les banques participatives offrent des services similaires à ceux des banques traditionnelles (comptes, cartes, chèques, guichets, etc.). L'objectif est de démolir cette fausse idée sur la banque participative. Une fois qu'elles seront perçues comme des banques de proximité et de quotidien, leur développement devrait s'accélérer naturellement.

3.2. Banques participatives marocaines : Les instruments de refinancement à leur disposition

Après avoir exposé, dans la première section, les obstacles liés au refinancement des banques participatives marocaines, cette section se concentrera sur la présentation des différents instruments utilisés pour répondre à leurs besoins en liquidité.

3.2.1. La Wakala Bil Istithmar

Dès le lancement de leurs activités, les banques participatives ont fait face à un manque significatif de liquidités, principalement dû à une demande insuffisante, comme en témoigne le faible volume des dépôts bancaires. Pour résoudre ce déséquilibre entre les ressources disponibles et les besoins de financement, Bank Al-Maghrib (BAM), en collaboration avec le Conseil des Oulémas (CSO), a approuvé et introduit sur le marché le produit Wakala-Bi-Istithmar (الوكالة بالاستثمار), en juillet 2018. Ce dispositif vise à aider les banques participatives à surmonter leurs problèmes de liquidité et à

atteindre l'équilibre financier nécessaire pour assurer la pérennité de leurs opérations (Bank Al-Maghrib, 2025).

La Wakala Bil Istithmar est un mode d'investissement où une banque classique ou participative (qui dispose d'une sur-liquidité) peut investir des fonds dans les projets d'une autre banque participative, en contrepartie d'un rendement sur ce placement. La rémunération de ce type de placements obéit à des règles fixées par le Conseil Supérieur des Oulémas et autorisées par Bank Al-Maghrib.

3.2.2. Les dépôts d'investissement

Bien que le contrat de Wakala Bil Istithmar ait été introduit, les banques participatives continuent de faire face à un manque de liquidités, limitant leur compétitivité. Ce défi est aggravé par la faible progression de la collecte de dépôts non rémunérés, contrairement aux banques conventionnelles.

Pour remédier à cette situation, le Conseil Supérieur des Oulémas (CSO) a validé, le 9 mars 2019, la conformité à la charia du modèle de contrat de dépôt d'investissement, permettant ainsi son utilisation par les banques participatives marocaines. Ces dernières peuvent recueillir des dépôts d'investissement dont le rendement est lié aux résultats des projets financés, selon des modalités fixées par la circulaire du Wali de Bank Al-Maghrib, avec avis conforme du CSO et du comité des établissements de crédit (Loi 103-12, art. 55).

Ce type de contrat, inspiré du principe de la Moudaraba, établit une relation dans laquelle le client joue le rôle d'investisseur (Rabb al-mal) et la banque celui de gestionnaire (Moudarib). Il s'adresse à toute personne souhaitant investir de manière éthique et conforme à la charia. Les gains générés sont partagés selon une clé de répartition convenue à l'avance.

Tableau N°2 : Evolution des dépôts à vue et des dépôts d'investissement des banques et fenêtres participatives

(Montants en millions de dirhams)

	2021	2022	2023
Dépôts à vue	5 242	7 024	9 085
Dépôts d'investissement	1 798	2 435	3 034

Source : Indicateurs des banques et fenêtres participatives BAM à fin Juillet 2024

Les chiffres montrent une croissance continue des dépôts dans les banques participatives, qu'il s'agisse de dépôts à vue ou de dépôts d'investissement. Cette progression peut être considérée comme le signe d'une confiance accrue des clients dans les services bancaires participatifs. L'augmentation plus rapide des dépôts d'investissement (de 35 % en 2022 et de 25 % en 2023)

témoigne aussi d'un intérêt croissant pour les investissements conformes à la charia, en plus des dépôts à vue traditionnels.

4. Vers de nouveaux instruments de gestion de la liquidité adaptés au contexte marocain

Confrontées aux défis et aux contraintes susmentionnées, les banques participatives marocaines ont besoin de nouveaux instruments, respectant la Charia et adaptés au contexte national, leur permettant d'améliorer leur gestion de la liquidité. Ainsi, il est nécessaire de réfléchir à des instruments qui répondent à ces exigences. Voici quelques exemples d'instruments qui pourraient être mis en place.

4.1. Développement d'un cadre financier islamique pour la gestion de la liquidité

Pour une gestion optimale de la liquidité dans les banques participatives, il est indispensable de déployer des instruments financiers conformes à la Charia et adaptés au cadre marocain. Cette partie examine divers outils structurants, comme le contrat Salam, les Sukuk, les titres subordonnés participatifs et le fonds de mutualisation Al Qard Al Hassan. Ces instruments pourraient être déterminants dans l'établissement d'un véritable marché interbancaire islamique et dans l'optimisation des capacités de refinancement du secteur.

4.1.1. La mise en place d'un marché interbancaire participatif à travers le contrat Salam

Dans un contexte où la gestion de la liquidité constitue un enjeu central pour les banques participatives marocaines, l'absence de mécanismes interbancaires conformes à la charia limite leurs capacités à optimiser leurs excédents ou à faire face à des besoins ponctuels de financement. Face à cette lacune structurelle, la création d'un marché interbancaire basé sur le contrat Salam apparaît comme une solution pertinente et conforme aux fondements de la finance islamique.

Le contrat Salam, reconnu par les grandes instances de normalisation comme l'AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), est un contrat de vente à terme dans lequel le paiement est effectué à l'avance et la livraison de la marchandise différée (CDVM, 2011) (voir figure n°2). Il peut être mobilisé dans un cadre interbancaire, permettant aux banques disposant d'un excédent de liquidité de financer d'autres établissements en contrepartie d'une livraison future de biens, tout en respectant le principe de l'interdiction du riba (intérêt) (AAOIFI, 2017).

Figure N°1 : Le produit Al Salam

Source : Conception de l'auteur

Des expériences internationales, notamment au Soudan et au Bahreïn, ont démontré la faisabilité de tels instruments. Le Soudan, par exemple, a mis en place dès les années 1990 un marché monétaire islamique fondé en partie sur le contrat Salam, utilisé par la Banque centrale pour injecter ou absorber de la liquidité (Elhiraika & Ismail, 2003). De même, la Banque centrale de Bahreïn a autorisé des instruments Salam pour la gestion de la liquidité interbancaire à court terme, en collaboration avec des plateformes spécialisées (Central Bank of Bahrain, 2020).

Pour être opérationnel, un tel marché requiert une collaboration étroite entre Bank Al-Maghrib et les banques participatives marocaines. Ces dernières doivent se regrouper autour d'une structure commune (association, chambre professionnelle ou comité sectoriel) afin de définir les modalités opérationnelles et juridiques du contrat. Il s'agit notamment de standardiser les contrats Salam interbancaires, d'identifier un sous-jacent stable et accessible, comme le phosphate – ressource stratégique au Maroc et peu sujette aux fluctuations de prix – et de s'assurer de la conformité avec les avis du Conseil Supérieur des Oulémas.

Un tel dispositif permettrait aux banques disposant d'excédents de trésorerie de les placer au jour le jour sur le marché interbancaire, tout en permettant à d'autres établissements de répondre à leurs besoins ponctuels de liquidité à travers une opération transparente, traçable et charaïquement valide. Ce marché renforcerait ainsi la résilience du secteur, encouragerait l'innovation financière islamique et réduirait la dépendance vis-à-vis des outils conventionnels de gestion de liquidité.

4.1.2. Les titres subordonnés remboursables participatifs : un outil innovant de refinancement pour les banques participatives

Dans un contexte où les banques participatives marocaines cherchent à diversifier leurs sources de refinancement tout en respectant les principes de la charia, les titres subordonnés remboursables participatifs émergent comme une solution prometteuse. Ces instruments financiers, bien que peu

développés à ce jour, offrent une alternative conforme aux exigences de la finance islamique et peuvent contribuer à renforcer la structure financière de ces établissements.

Les titres subordonnés remboursables participatifs sont des instruments hybrides, situés à mi-chemin entre la dette et les fonds propres. Leur particularité réside dans le fait qu'ils sont remboursables en fonction des résultats de la banque émettrice, ce qui les distingue des titres classiques à revenu fixe. En cas de résultats déficitaires, la rémunération peut être réduite voire annulée, conférant à ces titres un caractère participatif et responsable, en ligne avec les fondements éthiques de la finance islamique. Cela se conforme aux principes énoncés par l'AAOIFI (2017), qui souligne que ces instruments doivent avoir une structure claire de partage des risques tout en favorisant la transparence des résultats financiers.

Du point de vue prudentiel, ces titres peuvent être assimilés à des quasi-fonds propres, améliorant ainsi les ratios de solvabilité des banques tout en leur fournissant des ressources à long terme. Ils représentent donc un outil de refinancement attractif, notamment pour les banques participatives en phase de croissance, qui ont besoin de renforcer leur assise financière sans recourir exclusivement à l'endettement ou à l'augmentation de capital.

En outre, ces titres peuvent intéresser des investisseurs institutionnels ou des clients sensibles aux principes de la finance éthique, dans la mesure où ils permettent de participer aux performances de la banque tout en soutenant le développement d'un modèle bancaire alternatif. Toutefois, leur mise en œuvre nécessite un cadre réglementaire clair, une transparence accrue sur les résultats de l'établissement émettrice, ainsi qu'une pédagogie adaptée pour sensibiliser le marché à ce type de produit encore peu connu.

En conclusion, les titres subordonnés remboursables participatifs constituent un instrument stratégique pour les banques participatives désireuses de diversifier leurs sources de financement tout en renforçant leur stabilité financière. Leur développement pourrait contribuer à une meilleure résilience du secteur, à condition d'un encadrement réglementaire adapté et d'une structuration conforme aux standards de la finance islamique.

4.1.3. Le rôle des sukuk dans le placement des excédents de liquidités des banques participatives marocaines

Dans un contexte où les banques participatives marocaines continuent de développer leur offre et d'accroître leurs opérations, la gestion de leurs excédents de liquidités reste un défi majeur. À ce jour, bien que les institutions bancaires participatives aient fait face à une période de surplus de liquidités, elles manquent de produits d'investissement conformes à la charia qui leur permettraient de placer ces excédents de manière sécurisée et rentable. À cet égard, l'émission de sukuk par l'État apparaît comme une solution judicieuse pour répondre à ce besoin urgent.

L'émission de sukuk souverains par l'État, en particulier, pourrait fournir aux banques participatives un instrument de placement attractif et en adéquation avec les principes de la finance islamique. Il est important de rappeler que l'émission de 1 milliard de dirhams (MMdh) en sukuk souverains en 2018 a été un succès, et ces titres ont depuis été totalement amortis. Cette émission a permis de combler une partie du besoin des banques participatives en matière de placement, mais il est maintenant crucial de poursuivre cette dynamique par de nouvelles émissions de sukuk, qui permettraient aux banques de mieux gérer leurs excédents de liquidités tout en diversifiant leurs portefeuilles.

L'État a un rôle stratégique à jouer en renouvelant l'émission de sukuk, car cela offrirait aux banques participatives des instruments sécurisés, tout en contribuant à la stabilité et à la croissance du secteur financier participatif au Maroc. En effet, l'émission de sukuk supplémentaires pourrait offrir une nouvelle opportunité pour les banques de diversifier leurs placements, en ligne avec les principes de la charia, tout en bénéficiant de rendements intéressants et en renforçant leur liquidité. Une telle initiative permettrait également de stimuler l'investissement public et de soutenir l'économie en fournissant des ressources financières à long terme pour l'État.

En conclusion, dans un contexte où les banques participatives sont confrontées à des excédents de liquidités, l'émission de sukuk par l'État représente une opportunité précieuse pour ces institutions de placer leurs fonds de manière conforme à la charia et sécurisée. La relance de telles émissions contribuerait à la stabilité et à la croissance du secteur financier participatif marocain tout en offrant des solutions de placement efficaces aux banques.

4.1.4. La création d'un fonds mutualisé de prêts "Al Qard Al Hassan" : une solution solidaire pour faire face aux déficits de liquidité

Dans un contexte marqué par la rareté des instruments de refinancement compatibles avec les principes de la finance participative, la mise en place d'un mécanisme de solidarité interbancaire revêt une importance stratégique. Une proposition consisterait en la création d'un fonds de prêts "Al Qard Al Hassan" commun, alimenté et géré conjointement par l'ensemble des banques participatives opérant sur le marché national (El Hamdi & Benmahane, 2019). Ce fonds aurait pour vocation d'apporter un soutien ponctuel aux établissements confrontés à des tensions de liquidité, sans contrevenir aux principes de la charia.

Le principe d'Al Qard Al Hassan, qui repose sur un prêt sans intérêt consenti dans un esprit de solidarité, s'inscrit pleinement dans la logique éthique de la finance islamique. Ainsi, en cas de déséquilibre temporaire de trésorerie, une banque pourrait solliciter une avance à partir de ce fonds, qu'elle s'engagerait à rembourser une fois sa situation stabilisée. Cette mutualisation des ressources

financières permettrait de renforcer la résilience du secteur, de préserver la stabilité du système bancaire participatif, tout en favorisant la coopération entre les différents acteurs.

Un tel mécanisme nécessite néanmoins un cadre de gouvernance clair, définissant les modalités d'alimentation du fonds, les conditions d'éligibilité à l'octroi des prêts, les délais de remboursement, ainsi que les mécanismes de suivi et de contrôle. Par ailleurs, l'adhésion à ce dispositif pourrait être encouragée par Bank Al-Maghrib et accompagnée par des incitations réglementaires, dans la mesure où il participe à la stabilité du système financier national.

En somme, le fonds "Al Qard Al Hassan" constituerait une réponse innovante, fondée sur les valeurs de solidarité et de responsabilité partagée, aux défis posés par la gestion de la liquidité dans les banques participatives marocaines.

4.2. Mobilisation de l'épargne et diversification des ressources

Il est également crucial d'élargir et de stabiliser la mobilisation des ressources pour améliorer la liquidité des banques participatives. Cette section se concentre sur l'élaboration de produits d'épargne novateurs et l'élargissement du portefeuille de financements comme stratégies pour atténuer le risque de liquidité et augmenter le nombre de clients, tout en optimisant l'efficacité dans l'attribution des fonds.

4.2.1. Développement des produits d'épargne : Un levier pour élargir la base de clientèle des banques participatives

Les banques participatives marocaines se sont principalement positionnées sur le marché du financement, en offrant des solutions adaptées aux besoins des particuliers et des entreprises, telles que la Mourabaha immobilière, l'Ijara, ou encore la Moudaraba. Toutefois, à long terme, pour assurer leur pérennité et leur croissance, ces établissements doivent impérativement développer une base de clientèle plus diversifiée et moins dépendante des financements. C'est ici qu'intervient la nécessité d'encourager le secteur de l'épargne, qui constitue un pilier fondamental pour le renforcement de la stabilité financière des banques participatives.

Pour atteindre cet objectif, les banques participatives doivent orienter leurs efforts vers la création et la promotion de produits d'épargne innovants, répondant aux besoins spécifiques des clients tout en respectant les principes de la finance islamique. Parmi ces produits, on pourrait notamment citer l'épargne pour l'éducation, l'épargne pour le logement, l'épargne retraite, ou encore l'épargne pour le Hajj. Ces dispositifs sont en parfaite adéquation avec les aspirations de nombreux Marocains, qui, dans un contexte de sécurité financière et de préparation à l'avenir, cherchent des solutions d'épargne compatibles avec leurs croyances religieuses et leurs objectifs personnels.

En développant ces produits, les banques participatives auront non seulement l'opportunité d'élargir leur base de clientèle de dépôts, mais aussi de fidéliser leurs clients existants en leur offrant des solutions à long terme, adaptées à leurs projets de vie. En effet, en mettant en place des offres variées et bien ciblées, ces établissements peuvent créer des relations durables avec leurs clients, basées sur la confiance et l'engagement mutuel.

Par ailleurs, l'élargissement de l'offre d'épargne permettra aux banques participatives de renforcer leur liquidité, réduisant ainsi leur dépendance à des financements externes et améliorant leur autonomie financière. De plus, la promotion de ces produits d'épargne pourrait aussi contribuer à une éducation financière plus large au sein de la population, en sensibilisant les citoyens à la gestion prudente de leur patrimoine.

En somme, pour assurer leur croissance à long terme, les banques participatives doivent diversifier leurs services en intégrant des produits d'épargne adaptés aux besoins de leurs clients. Cela leur permettrait non seulement de mieux répondre aux attentes de leur clientèle, mais aussi de renforcer leur position sur le marché bancaire marocain.

4.2.2. La diversification du portefeuille de financements comme levier de réduction du risque de liquidité

L'orientation majoritaire des banques participatives marocaines vers le marché des particuliers constitue, à bien des égards, un choix stratégique. Toutefois, cette focalisation exclusive soulève d'importants risques en matière de gestion des liquidités et de stabilité de l'écosystème financier participatif. En effet, les financements immobiliers adossés au contrat de Mourabaha, accordés pour des durées pouvant aller jusqu'à 20 ou 25 ans, sont en grande partie adossés à des ressources à court terme, essentiellement des dépôts à vue. Cette inadéquation entre la maturité des ressources collectées et celle des emplois accordés crée un risque structurel de transformation, qui pourrait engendrer des tensions de liquidité à moyen et long terme.

Le déséquilibre entre les passifs bancaires à court terme et les actifs à long terme limite la capacité des banques participatives à absorber les chocs financiers ou à faire face à une demande soudaine de retrait de fonds. Ce risque d'illiquidité, déjà perceptible, pourrait s'amplifier à mesure que la taille des portefeuilles de financements immobiliers augmente, sans accompagnement par une diversification adéquate des sources de dépôts, notamment à travers les dépôts d'investissement encore faiblement représentés.

Dans ce contexte, la diversification du portefeuille de financements apparaît comme une nécessité stratégique. S'ouvrir davantage au financement des entreprises, qu'il s'agisse de Mourabaha de fonctionnement, de Mourabaha d'investissement ou de Mourabaha marchandises à court terme (360 jours), permettrait de mieux répartir les échéances de remboursement et de réduire la concentration

du risque sur les financements de long terme. En outre, le segment des entreprises constitue un marché à fort potentiel, susceptible de générer des rendements intéressants tout en équilibrant la structure des échéances actives des banques.

Ainsi, en adoptant une stratégie de financement plus équilibrée, les banques participatives pourraient non seulement améliorer la gestion de leur liquidité, mais aussi renforcer leur résilience face aux risques structurels liés à la concentration sur le segment des particuliers. Une telle approche contribuerait également à l'essor d'un tissu économique plus dynamique, en soutenant les besoins en financement des petites et moyennes entreprises, tout en respectant les principes de la finance islamique.

4.3. Innovation et éducation financière

Le soutien à la croissance et à la stabilité des banques participatives passe par l'innovation technologique et l'éducation financière, qui sont des outils stratégiques. En mettant l'accent sur les instruments numériques, en consolidant la culture financière des clients et en favorisant la collaboration entre acteurs, ces aspects participent à l'amélioration de l'inclusion financière et à changer favorablement la vision du secteur auprès du grand public.

4.3.1. La synergie des banques participatives : Un moteur pour l'innovation et l'évolution réglementaire

Les banques participatives marocaines doivent envisager de se regrouper sous forme d'associations afin de défendre collectivement leurs intérêts et de répondre aux défis de gestion de liquidité. En unissant leurs efforts, elles pourraient innover dans la création d'instruments financiers adaptés à la finance islamique, tels que des solutions de refinancement conformes à la charia. Cette collaboration permettrait de mutualiser les risques, de partager les meilleures pratiques et d'influencer plus efficacement les régulations bancaires, en particulier celles relatives à la gestion des liquidités. De plus, en agissant de manière collective, ces institutions pourraient exercer une pression sur les régulateurs financiers pour accélérer l'adoption des lois d'application concernant les produits et outils de refinancement, facilitant ainsi leur développement. Un tel regroupement renforcerait également leur capacité à développer des produits financiers variés et à soutenir leur croissance tout en maintenant la stabilité financière.

4.3.2. L'éducation financière au service de l'inclusion et de l'attractivité des banques participatives

Dans un contexte où l'inclusion financière constitue un objectif stratégique pour le développement économique et social, les banques participatives marocaines doivent jouer un rôle accru dans la démocratisation de l'accès aux services bancaires. Bien qu'opérant selon les principes de la finance

islamique, ces établissements offrent, au quotidien, des services similaires à ceux des banques conventionnelles : ouverture de comptes, délivrance de chéquiers, mise à disposition de cartes de paiement, gestion de comptes en ligne, virements, etc. Ces prestations répondent aux besoins standards des particuliers et des professionnels en matière de gestion de trésorerie et de transactions courantes.

Cependant, une large frange de la population demeure encore peu informée quant au fonctionnement réel des banques participatives et aux avantages qu'elles offrent, tant sur le plan éthique que pratique. Cette méconnaissance freine l'adhésion des usagers et limite la dynamique de collecte de dépôts à vue, pourtant cruciale pour la stabilité financière et le développement des activités de ces institutions.

Dans cette optique, la contribution à l'éducation financière s'impose comme une priorité. Il s'agit de mettre en place des actions ciblées – campagnes d'information, ateliers pédagogiques, partenariats avec les universités, création de contenus numériques accessibles – visant à vulgariser les principes de la finance participative, à expliciter les différences avec les produits conventionnels et à rassurer quant à la qualité des services offerts.

Un renforcement de la culture financière des citoyens permettrait non seulement d'améliorer leur compréhension des mécanismes bancaires, mais également de stimuler leur confiance envers les banques participatives. Ce levier est d'autant plus stratégique qu'il constitue un facteur clé d'attractivité en matière de dépôts à vue, contribuant ainsi à renforcer la liquidité du secteur, à élargir la base clientèle et, in fine, à accroître la résilience de ces institutions face aux défis du financement et de la concurrence.

4.3.3. Le digital comme levier stratégique pour l'expansion des banques participatives au Maroc

Dans le contexte actuel de transformation numérique accélérée, les banques participatives marocaines disposent d'un potentiel considérable qu'elles peuvent exploiter pour consolider leur présence sur le marché sans nécessairement reproduire à l'identique le modèle des banques conventionnelles. En effet, le développement des technologies financières (fintech) et des canaux digitaux offre aux établissements bancaires l'opportunité de repenser leur stratégie d'expansion et de distribution.

À ce jour, le réseau des banques participatives au Maroc reste limité, avec environ 147 agences réparties sur le territoire. Ce nombre demeure insuffisant pour assurer une couverture nationale complète, notamment dans les régions enclavées ou rurales situées en dehors des grands centres urbains, de Tanger à Lagouira. Dans cette configuration, l'ouverture d'agences physiques

supplémentaires implique des coûts opérationnels importants et des délais d'implantation qui peuvent ralentir le développement du secteur.

Dans ce contexte, le digital apparaît comme un axe stratégique majeur. Le recours aux services bancaires à distance – ouverture de comptes en ligne, souscription de produits financiers via applications mobiles ou plateformes web, services de conseil digitalisé – peut permettre aux banques participatives d'élargir significativement leur base clientèle sans avoir à déployer un réseau physique dense. De plus, le digital favorise l'amélioration de l'expérience client, la réduction des coûts de traitement, et renforce la compétitivité vis-à-vis des banques conventionnelles déjà bien ancrées.

Il est donc impératif que les banques participatives investissent davantage dans les solutions digitales, non seulement comme outil de modernisation, mais aussi comme vecteur d'inclusion financière, en rendant leurs services accessibles aux populations géographiquement éloignées. Cela nécessitera une stratégie claire, des partenariats technologiques solides, ainsi qu'un accompagnement réglementaire propice à l'innovation.

En conclusion, la digitalisation ne doit pas être perçue comme une simple extension du modèle conventionnel, mais comme une opportunité de redéfinir les règles du jeu dans le secteur bancaire participatif, en conciliant accessibilité, efficacité et conformité aux principes de la finance islamique.

5. CONCLUSION

La gestion de la liquidité constitue un enjeu central pour la stabilité et la performance du secteur bancaire, qu'il soit conventionnel ou participatif. Toutefois, les spécificités doctrinales et opérationnelles de la finance islamique rendent cette mission plus complexe pour les banques participatives, en particulier dans le contexte marocain, marqué par la jeunesse du secteur et par l'absence d'un écosystème entièrement adapté à ses besoins.

À travers une analyse comparative du risque de liquidité en finance conventionnelle et en finance islamique, cet article a permis de mettre en lumière les contraintes structurelles et conjoncturelles auxquelles font face les banques participatives marocaines. Malgré la mise en place de quelques instruments de gestion de la liquidité (tels que la Wakala Bil Istithmar ou les dépôts d'investissement), ces outils demeurent limités en portée et en efficacité face à la dynamique croissante de la demande de financements.

Dans cette optique, un éventail de pistes d'amélioration a été proposé, allant de la création d'un marché interbancaire basé sur Salam à l'introduction d'instruments innovants comme les sukuk, les titres participatifs remboursables, ou encore le fonds de prêts "Al Qard Al Hassan". Le

développement de l'épargne, la diversification des financements, l'utilisation stratégique du digital, ainsi que la promotion de l'éducation financière et de la coopération entre établissements participatifs apparaissent également comme des leviers indispensables pour renforcer la résilience et la compétitivité du secteur.

Ainsi, assurer une gestion efficace de la liquidité dans les banques participatives marocaines passe nécessairement par une approche intégrée, mobilisant à la fois l'innovation financière, le soutien réglementaire, et la synergie entre les acteurs du marché. La réussite de cette transformation conditionne non seulement la viabilité des banques participatives, mais aussi leur capacité à s'imposer durablement comme un pilier alternatif et crédible du système financier marocain.

Bibliographie

Achibane, M., & Fenassi Addouli, I. (2018). Le refinancement sur le marché monétaire et la gestion des risques de liquidité en finance islamique. *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*, 7.

Akkizidis, I., & Khandelwal, S. K. (2008). *Financial risk management for Islamic banking and finance*. Palgrave Macmillan.

Alkhawarizmi Group. (2012). *Les Sukuks : une nouvelle alternative de financement pour le Maroc*.

Artus, P., & Virard, M.-P. (2010). *La liquidité incontrôlable : Qui va maîtriser la monnaie mondiale ?* Collection Les temps changent.

Atmani, M. A. (2016). *La supervision prudentielle des banques islamiques à travers la relation entre profit et risques des produits bancaires* (Thèse de doctorat). Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Oujda, Maroc.

Bank Al-Maghrib. (2024, juillet 29). *Rapport annuel présenté à Sa Majesté le Roi : Exercice 2023*.

Bank Al-Maghrib. (2024, août 1). *Rapport annuel sur la stabilité financière (N°11, Exercice 2023)*.

Bank Al-Maghrib. (2025, mars 18). *Rapport sur la politique monétaire (N°74 / 2025)*.

Bank Al-Maghrib. (2025, janvier 17). *Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière*.

Bank Al-Maghrib. (2024, octobre 23). *Rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l'inclusion financière : Exercice 2023*.

Bank Al-Maghrib. (2024, juillet 25). Rapport annuel sur la supervision bancaire : Exercice 2023.

Ben Jedidia, K., & Jlassi, M. (2013). Le risque de liquidité pour une banque islamique : enjeux et gestion. *Etudes en Economie Islamique*, 7(1), 71-96.

CDVM (2011), Rapport sur la finance islamique, 43p.

CDVM. (2012). Rapport sur les Sukuks : quel potentiel de développement au Maroc ?

Central Bank of Bahrain (2020), rapport annuel.

Dahir n° 1-14-193 du 24 décembre 2014 portant promulgation de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

Elhiraika, A. B., & Ismail, K. A. (2003). Financial Sector Policy and Poverty Reduction in Sudan. *Economic Research Forum*.

El Hamdi, A., & Benmahane, M. (2019). La gestion de la liquidité des banques islamiques : Quelles perspectives pour le cas de la banque participative marocaine ? *Recherches et Applications en Finance Islamique*, 3(2).

Financial Conduct Authority (FCA). (2021). LIBOR: What it is and why it is being reformed. Disponible en ligne : <https://www.fca.org.uk/markets/libor>

Ghenimia, M., & Omriab, A. B. (2018). Les déterminants du risque de liquidité dans les banques islamiques : cas de la région MENA. *La Revue Gestion et Organisation*, 10(2), 127-136.

Goodhart, C. (2008). Gestion du risque de liquidité. *Revue de la stabilité financière*, Banque de France, 11, 39. IFSB-1, paragraphe 81, p 19.

Bank Al-Maghrib. (2024). Indicateurs des banques et fenêtres participatives à fin juillet 2024. Disponible sur : <https://www.bkam.ma/Statistiques/Statistiques-sur-le-secteur-bancaire/Indicateurs-des-banques-et-fenetres-participatives>

Islamic Financial Services Board (IFSB). (2012). Principes directeurs de la gestion du risque de liquidité pour les institutions offrant des services financiers islamiques (IFSB-12).

Khomsy, A., & Britel, F. (2018). La gestion du risque de liquidité : Comparaison entre les banques islamiques et les banques conventionnelles. *International Journal on Innovation & Financial Strategies (IFS)*, 2, 71-76.

Khoutem, B. J., & Jlassi, M. (2013). Le risque de liquidité pour une banque islamique : enjeux et gestion. *Etudes en Economie Islamique*, 7(1), 71-96.

Shebir, M.O. (1999). *The contemporary financial transaction in Islamic jurisprudence*. Annafaes house, Jordan, third edition, p.372.

Usmani, M. T. (2007). *An introduction to Islamic finance*. Idara Isha'at-e-Diniyat.

Valla, N., et al. (2006). Liquidité bancaire et stabilité financière. Banque de France, *Revue de la stabilité financière*, 9, 95.